

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732654>

УДК 65.014.1

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В.С. Сахнов, Д.О. Орлов, А.С. Небогин, Р.А. Тарасов,
студенты 3 курса, напр. «Управление проектами в нефтегазовом комплексе»,
АО «Гипровостокнефть»

В.С. Тихонов,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
СамГТУ,
г. Самара

Аннотация: Корпоративная социальная ответственность (КСО) обозначает действия, направленные на оценку своей деятельности и несение ответственности за воздействие этой деятельности на общество и окружающую среду. Термин обычно подразумевает действия компании, которые превышают необходимый минимум «благородных» действий, установленный государством, экологическими организациями и другими регуляторами. Сложность этого процесса зависит от таких факторов, как размер предприятия и характер его операций. Для большинства малых и средних предприятий, особенно микропредприятий, процесс КСО, вероятно, остается неформальным и интуитивным.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, управление проектами, концепция, ценность, процессы

INVOLVEMENT IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

V.S. Sakhnov, D.O. Orlov, A.S. Nebogin, R.A. Tarasov,
4rd year student, ex. «Project management in the oil and gas complex»,
JSC «Giprovostokneft»

V.S. Tikhonov,
scientific Director,
Assistant Professor,
SamGTU,
Samara

Annotation: CSR refers to actions aimed at evaluating one's activities and taking responsibility for the impact of these activities on society and the environment. The term usually implies the actions of a company that exceed the required minimum of "noble" actions established by the state, environmental organizations and other regulators. The complexity of this process depends on factors such as the size of the enterprise and the nature of its operations. For most small and medium-sized enterprises, especially microenterprises, the CSR process probably remains informal and intuitive.

Keywords: corporate social responsibility, project management, concept, value, processes

Концепция КСО зародилась в середине XX века и за прошедшее время эволюционировала сначала в корпоративную социальную восприимчивость (КСВ), а затем в корпоративную социальную деятельность (КСД). КСО определяет, что компания должна делать, в то время как КСВ указывает на способность корпорации воспринимать общественное воздействие, т.е. что и каким образом компания реально делает. Наконец, КСД является синтезом концепций КСО и КСВ и представляет собой систему принципов социальной ответственности, процессов социальной восприимчивости и соответствующих результатов, релевантных отношениям компании с обществом, представленным набором заинтересованных сторон [1-4].

На смену концепции КСД пришла концепция разделяемой ценности (англ. Shared Value) Майкла Портера, профессора Гарвардской школы бизнеса, и Марка Крамера, генерального директора компании FSG, оказывающей консультационные услуги в области устойчивого развития.

Разделяемая ценность находится посередине между бизнесом и филантропией – так, что «в долгосрочной перспективе социальные и экономические цели являются не конфликтующими, а интегрированными». Согласно данной концепции, компании должны не слепо инвестировать свои средства в первые попавшиеся им возможности для улучшения общества, а стараться находить синергию между такими благоприятными возможностями и ведением бизнеса – так, чтобы вложенные средства приносили пользу и обществу, и бизнесу.

Чтобы полностью выполнить свои обязательства и добровольные стратегические планы по КСО, предприятия должны располагать качественной интеграцией социальных, экологических, этических норм, прав человека и интересов потребителей в своих бизнес-операциях и ключевой стратегии, тесно сотрудничая с заинтересованными сторонами с целью:

- максимизации создания общей ценности для акционеров, а также для других заинтересованных сторон и общества в целом;
- выявления, предотвращения и смягчения возможных негативных последствий деятельности самих компаний [3-5].

Посредством такой интеграции компания должна повысить свою конкурентоспособность и одновременно улучшить социальные и экономические условия, в которых она действует. Например, компания Unilever инвестирует финансовые средства в развитие чайных плантаций фермеров в Индии.

В результате и фермеры живут более благополучно, и компания Unilever получает высококачественный чай для производства.

Конечно, помимо собственных усилий в области устойчивого развития, компании попадают под влияние в этой сфере со стороны мирового сообщества. Действительно, далеко не все компании согласны по своему желанию не то что заниматься КСО, но и удовлетворять хотя бы минимальным требованиям в экологических и социальных областях. Именно поэтому такие организации, как, например, ООН, стараются создать для компаний определённые правила и цели, в соответствии с которыми те должны вести бизнес.

Так, в 2015 году было принято Парижское соглашение, направленное на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Основной целью данного соглашения является снижение темпов роста температуры в мире, чтобы предотвратить изменение климата и возможное глобальное потепление. Согласно соглашению, это должно достигаться в том числе за счёт снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Исключительная важность Парижского соглашения подтверждается его ратификацией и/или подписью абсолютным большинством стран мира. Соглашение должно вступить в силу начиная с 2020 года. Так, Франция уже объявила о своих планах о прекращении использования угля в качестве источника электричества и о полном отказе от транспортных средств, использующих бензин или дизельное топливо, к 2040 году.

Помимо Парижского соглашения, ООН были также приняты Цели в области Устойчивого Развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals, SDG). Цели представляет собой принципы развития планеты вплоть до 2030 года. Так, среди целей присутствуют ликвидация голода и нищеты, качественное образование, гендерное равенство и другие. Отдельного внимания заслуживает категория целей, посвящённая экологии. В неё входят, например, сохранение экосистем суши, ответственное потребление и производство, недорогостоящая и чистая энергия.

Таким образом, в XXI веке к компаниям и их деятельности предъявляются достаточно высокие требования. Бизнес должен и

соответствовать минимальным стандартам, принятым мировым сообществом, и в то же время проявлять инициативу и самостоятельно работать на благо общества.

Чтобы максимизировать создание общей ценности, предприятия с передовым подходом к КСО применяют долгосрочный стратегический план КСО и изучают возможности для разработки инновационных продуктов, услуг и бизнес-моделей, которые способствуют социальному благополучию и приводят к улучшению экологической среды (European Commission, 2011).

В общем и целом, КСО имеет общий положительный тренд в мире (Philip Kotler, 2005). Фирмы, которые участвуют в деятельности КСО, получают потенциальные выгоды. Таким образом, участие в КСО позитивно сказывается на отношении заинтересованных сторон к компании.

Стратегический подход к КСО приобретает все большее значение для конкурентоспособности предприятий. Это приносит пользу с точки зрения управления рисками, экономии средств, доступа к капиталу, взаимоотношений с клиентами, управления человеческими ресурсами и инновационного потенциала [2-4]. Поскольку КСО требует взаимодействия с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, это позволяет предприятиям лучше предвидеть и использовать быстро меняющиеся общественные ожидания и условия работы. Следовательно, КСО может стимулировать развитие новых рынков и создавать возможности для роста. Обращаясь к своей социальной ответственности, предприятия могут принимать долгосрочные надежды сотрудников, потребителей и граждан в качестве основы для устойчивых бизнес-моделей. В свою очередь, более высокий уровень доверия помогает создать среду, в которой предприятия могут внедрять инновации и расти [1-3].

В данном исследовании КСО рассматривается в большей степени как добровольное участие организаций в экономических, социальных и экологических аспектах сообществ и разделяется на 4 подгруппы: окружающая среда, местное сообщество, социальная политика в отношении сотрудников и рыночные отношения.

Таким образом, несмотря на вариативность определений КСО, возможно выделить общий аспект во всех упомянутых определениях: КСО предполагает набор дополнительных ценностей, на которых можно построить более устойчивый бизнес, отвечающий предпочтениям стейкхолдеров, и сплоченное общество, и на которых будет основываться переход к устойчивым экономическим системам.

Список литературы

- [1] Аленуров Э.А. Влияние организационной структуры на эффективность команды. / Э.А. Аленуров. // *Almamater*. – 20195. № 1. 113-116 с.
- [2] Ахвледиани З.Дж. Единая типология деловой культуры как инструмент совершенствования управления фирмой. / З.Дж. Ахвледиани. // *Российское предпринимательство*. – 2019. Т. 17. № 14. 1605-1617 с.
- [3] Блам Ю.И. Тенденции развития нефинансовой отчётности в России [Статья]. / Ю.И. Блам. // *Вопросы статистики*. – 2019. Т.9. 41-46 с.
- [4] Бочкарев А.В. Механизм формирования организационной культуры: учеб. / А.В. Бочкарев. – М.: ИНФРА-М, 2019. 312 с.
- [5] Брасс А.А. Менеджмент. Основные понятия. Функции. Методы. Виды. / А.А. Брасс. – Мн.: Мисанта, 2018. 514 с.
- [6] Виханский О.С. Новое тысячелетие: управленческие аномалии и современные концепции лидерства. / О.С. Виханский. // *Российский журнал менеджмента*. – 2018. Т. 16. № 1. 131-154 с.
- [7] Журнал "Устойчивый бизнес" Корпоративная социальная ответственность: основные понятия и определения [В Интернете]. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <http://csrjournal.com/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-osnovnye-ponyatiya-i-opredeleniya>. (дата обращения: 12.10.2021).
- [8] Интерфакс СПАРК [В Интернете]. – Интерфакс, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <http://spark-interfax.ru>. (дата обращения: 12.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alenurov E.A. The influence of the organizational structure on the effectiveness of the team. / E.A. Alenurov. // *Almamater*. – 20195. No. 1. 13-116 p.
- [2] Akhvlediani Z.Dzh. A unified typology of business culture as a tool for improving company management. / Z.J. Akhvlediani. // *Russian Entrepreneurship*. – 2019.Vol. 17.No. 14. 1605-1617 p.
- [3] Blam Yu.I. Trends in the development of non-financial reporting in Russia [Article]. / Yu.I. Blam. // *Questions of statistics*. – 2019. T. 9. 41-46 p.
- [4] Bochkarev A.V. The mechanism of the formation of organizational culture: textbook. / A.V. Bochkarev. – M.: INFRA-M, 2019. 312 p.
- [5] Brass A.A. Management. Basic concepts. Functions. Methods. Views. / A.A. Breaststroke. – Minsk: Misanta, 2018. 514 p.
- [6] Vikhansky O.S. The New Millennium: Management Anomalies and Modern Concepts of Leadership. / O.S. Vikhansky. // *Russian Management Journal*. – 2018. Vol. 16. No. 1. 131-154 p.

[7] Journal "Sustainable Business" Corporate Social Responsibility: Basic Concepts and Definitions [On the Internet]. – 2019. [Electronic resource]. – URL: <http://csrjournal.com/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-osnovnyeponyatiya-i-opredeleniya>. (date of access: 12.10.2021).

[8] Interfax SPARK [On the Internet]. – Interfax, 2020. [Electronic resource]. – URL: <http://spark-interfax.ru>. (date of access: 12.10.2021).

© В.С. Сахнов, Д.О. Орлов, А.С. Небогин, Р.А. Тарасов, 2021

Поступила в редакцию 18.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Сахнов В.С., Орлов Д.О., Небогин А.С., Тарасов Р.А. Вовлеченность в корпоративную социальную ответственность // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 157-162. URL: <https://ip-journal.ru/>